

Yusupov Arabboy Bahodirjon o'gli

*Farg'ona davlat universiteti harbiy talim
fakultiteti, 2-bosqich talabasi*

Iskandar Abduraximov Nodirjon o'g'li

*Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim
fakulteti 1-bosqich talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894706>

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBIYALASHDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNING TUTGAN O'RNI

Annottatsiya: *ushbu maqolada yoshlarni vatanparvar shaxs sifatida kamol topishida huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'rni to'g'risida ilmiy izlanishlar olib borilgan.*

Kalit so'zlar: *vatanparvarlik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, qonunchilik, jinoyatchilik, huquqiy nigilizm, huquqiy mafkura, huquqiy ruxiyat, huquqiy tarbiya, "Huquqiy targ'ibot ishlari a'lochisi".*

Bugungi rivojlanib borayotgan jamiyatimizni yoshlarsiz tasavvur qilishimiz nihoyatda mushkul. Negaki, yoshlar bizning bugunimiz, ertamiz, kelajamizdir. Shundek ekan yoshlarni vatanparvar, har tomonlama komil inson sifatida tarbiyalash har bir davlat fuqarosining burchidir. Vatanparvar shaxs esa — kishilarning ona yurtiga, o'z oshyoniga muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha. Vatanparvarlik barcha kishilar, xalq, millatlar uchun umumiy bo'lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuyg'u, ma'naviy qadriyatlardan biri. Tarixiy jihatdan Vatanparvarlik kishilarning o'z vatanlari taqdiri bilan bog'liq ijtimoiy rivojlanish, xalqlarning o'zlari yashayotgan hududning daxlsizligi va mustaqilligi yo'lidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuyg'ular jamlanmasi hamdir. Bu vatanning o'tmishi va hoziri bilan faxrlanishda, uning manfaatlarini himoya qilishda namoyon bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, Vatanparvar shaxs o'z yurtini, o'z xalqini har qanday vaziyatda, har qanday vaqtda chin ko'ngildan himoya qilishi, kerak vaqtda jonini fido etishga ham tayyor bo'lishi lozim. Shaxs o'z g'alar huquqlarini hurmat qilmas, ularga nigilistik nazarda qarar, jamiyatdagi yurish turish qoidalarini buzar ekan, bu shaxsni hech qaysi o'rinda vatanparvar deyish mushkul. Shu sababli ham davlatchiligimiz yoshlarni tarbiyalash, ularni kamol topish jarayonida ulardagi huquqiy ong va huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, huquqiy ruxiyat kabi tushunchalarni rivojlantirishga bel bog'lagan. Shu o'rinda huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalariga ta'rif berish joiz.

Huquqiy ong - bu ijtimoiy ongning shakllaridan biri bo'lib, kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his tuyg'ular, tasavvurlar yig'indisidir.

Huquqiy madaniyat - bu kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilish va unga rioya qilishi.

Huquqiy tarbiya - bu jamiyat a'zolarining yurish-turish madaniyatiga va ongiga huquq haqidagi bilimlarni doimiy ravishda maqsadga muvofiq ta'sir etish orqali singdirib borish jarayoni.

Huquqiy mafkura - bu sinfning, jamiyatning huquqiy qarashlari, g'oyalari, tasavvurlari va talablarining ilmiy tizimlashtirilgan ifodasidir.

Huquqiy ruxiyat - alohida ijtimoiy guruh, shaxs yoki butun jamiyatda stixiyali ravishda vujudga keladigan huquqiy tuyg'ular, hissiyotlar, kayfiyatlar, fikrlar yig'indisidan iborat.

Yuqoridagi ta'riflarga tayangan holda shuni anglash lozimki, huquqiy madaniyat har bir shaxsning vatanga bo'lgan birlamchi daxldorligining namunasidir. Vatanparvarlik avvalo vatanga bo'lgan muhabbatda namoyon bo'ladi, vatanparvarlik esa fuqaroning davlat va xalqqa bo'lgan ehtiromida namoyon bo'ladi. Uning uchun esa shaxs davlat o'rnatayotgan qonun- qoidalarni to'la anglashi, ularga rioya etishi lozim. Buni ko'zlagan holda davlatimiz, yurtboshimiz fuqarolarda ushbu huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishga qaratilgan bir qator qonunlar, qarorlarni tasdiqlamoqda. Ayniqsa, yurtboshimizning, 2019-yil 9- yanvardagi PF-5618-sonli "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmonning tasdiqlanishi ushbu sohada olib borilayotgan eng dolzarb harakatlardan biri bo'ldi. Ushbu farmondan ko'zlangan maqsad fuqarolarda huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy mafkura, huquqiy ruhiyat kabi tushunchalarni rivojlantirish, ularni targ'ib etishdir. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash bo'yicha samarali harakatlar mana ikki yildirki keng miqyosda amalga oshirilib kelinmoqda va bu fuqarolarda samara berib kelmoqda ham. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida "Huquqiy targ'ibot ishlari a'lochisi" ko'krak nishonining ta'sis etilishi ham, fuqarolarda huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalarini rivojlanishida munosib husna demakdir.

Yuqoridagi so'zlarga razm solar ekanmiz, huquqiy ong va huquqiy madaniyat qaysi bir shaxsda shakllanar ekan, u o'z yurtini, davlatini, xalqini sevadi, ularga mehr-muruvvatli bo'lib, qonunlarda berilgan burchlarini to'la ado etadi. O'zgarar huquqini poymol bo'lishiga, boshqa fuqarolarga moddiy va jismoniy zarar yetishiga qarshi kurashadi, vatani oldidagi vazifalarini biladi va ularga doimo shay turadi. Aytingchi, yuqoridagi sifatlar ayni Vatanparvar shaxsning sifati emasmi? Demak, xulosa qilib aytar ekanmiz, Vatanparvar shaxs nafaqat ko'nglida muhabbat tuyg'usi, balki yana huquqiy ong va madaniyat ham to'la shakllangan bo'lishi lozim. Shundagina ushbu shaxs to'laqonli Vatanparvar shaxs hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://lex.uz/doc>

2. <https://uz.wikipedia>
3. <https://buxdu.uz/index.php/uz/universitet-hayoti>